

TALABA YOSHLARDA ILMYI DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH VA KONSTRUKTIV MULOQOT MUHITINI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY FANLARNING O‘RNI

Asliddin Quldoshev

SamDAQU. Ijtimoiy va tabiiy fanlar kafedrasini mudiri, dotsent.

Beknazar Abdukarimov

SamDAQU 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19695721>

Annotatsiya: Mazkur maqolada PF-22 son Farmon talablari asosida yoshlarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, konstruktiv muloqot muhitini rivojlantirish hamda ijtimoiy fanlarni o‘qitishning zamonaviy holati tahlil qilinadi. Shuningdek, Falsafa, Sotsiologiya, Psixologiya, Siyosatshunoslik va San’atshunoslik fanlarining yoshlar tafakkuri va ijtimoiy faolligini oshirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Maqolada ta’lim tizimida innovatsion yondashuvlar va mahalla bilan integratsiya asosida samarali takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: ilmiy dunyoqarash, konstruktiv muloqot, ijtimoiy fanlar, yoshlar siyosati, tanqidiy fikrlash, pedagogik texnologiyalar, mahalla, innovatsiya.

Hozirgi globallashtirish sharoitida jamiyat taraqqiyoti inson kapitalining sifatiga bevosita bog‘liq bo‘lib, ayniqsa yoshlarning bilim darajasi, tafakkuri va ijtimoiy faolligi muhim omil hisoblanadi. Shu bois ta’lim tizimida yoshlarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, ularni mustaqil fikrlaydigan va faol fuqarolar etib tarbiyalash ustuvor vazifaga aylangan.

O‘zbekiston Respublikasida bu boradagi islohotlar tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Jumladan, PF-22 son Farmon bilan “Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili” doirasida yoshlar bilan ishlash, ijtimoiy fanlarni rivojlantirish va konstruktiv muloqot muhitini yaratish bo‘yicha aniq vazifalar belgilab berilgan. Mazkur vazifadan kelib chiqib, talaba-yoshlarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish va rivojlantirish masalasiga jiddiy yondoshish zarurligini har qanday pedagog yaxshi anglaydi.

Ilmiy dunyoqarash — bu shaxsning borliqni ilmiy asosda idrok etishi, voqea-hodisalarni mantiqiy tahlil qilishi va asosli xulosalar chiqarish qobiliyatidir. Bu jarayon inson tafakkurining yuqori darajada rivojlanganligini ko‘rsatadi.

Ilmiy dunyoqarash quyidagi komponentlardan iborat bo‘lib, talabalarda bilimlar tizimi rivojlanishini, tanqidiy fikrlash ko‘nikmasini, tahlil qilish qobiliyatini va xulosalar chiqarish qobiliyatini shakllantiradi. Bu jarayonda ayniqsa Falsafa fanining o‘rni beqiyosdir. Chunki u insonni fikrlashga, savol berishga va haqiqatni izlashga o‘rgatadi.

PF-22 son Farmonda ta’kidlanganidek, Ijtimoiy fanlar shaxsning jamiyatdagi o‘rnini anglashida muhim vosita hisoblanadi. Har bir fan o‘ziga xos vazifani bajaradi: Jumladan: Sotsiologiya — jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni o‘rgansa, psixologiya — inson ruhiyati va xulq-atvorini tahlil qiladi. Siyosatshunoslik — siyosiy jarayonlar va fuqarolik ongini shakllantirsa, san’atshunoslik — estetik did va madaniyatni rivojlantiradi. Mazkur fanlar integratsiyasi orqali yoshlarning har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida shakllanishi ta’minlanadi.

Zamonaviy jamiyatda konstruktiv muloqot muhitini yaratish muhim ahamiyatga ega. Konstruktiv muloqot — bu qarama-qarshi fikrlarni hurmat qilish, asosli dalillar bilan fikr bildirish va muammoni tinch yo‘l bilan hal qilishdir. Ta’lim tizimida buni shakllantirish uchun ochiq

munozaralar, debat texnologiyalari, guruhli ishlash juda muhim. Bu usullar talabalarda muloqot madaniyatini rivojlantiradi.

Mustaqil O‘zbekistonda ta’lim tizimini rivojlantirish, uni jahon standartlari darajasiga ko‘tarish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Unda keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirish ijtimoiy maqsad etib belgilangan. Ta’lim tizimida islohotlarni amalga oshirishdan ko‘zlangan faol, mustaqil, mas’uliyatli, aniq hayotiy maqsad hamda mustaqil fikrga ega, shuningdek, mavjud murakkab sharoitda hayot muammolarini hal etishga qodir ijtimoiy faol shaxsini shakllantirishdan iboratdir.

Jamiyat taraqqiyotida ijtimoiy faol shaxsni rivojlantirish bevosita ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bilan bog‘liqdir. Albatta bunda mazkur sharoitda yashash va faoliyat ko‘rsatish, qiyin vaziyatlardan chiqib ketishga psixologik va ijtimoiy jihatdan tayyor bo‘lgan ijtimoiy faol shaxsni shakllantirish muhim hisoblanadi. Jamiyatning hozirgi taraqqiyotida insonning ijtimoiy faolligi ma’naviy va moddiy sohalarida katta o‘zgarishlar qilishni taqozo etmoqda. Bunda ijtimoiy faol shaxs faoliyatining ahamiyati ortib borayotganligi bilan belgilanadi. Bugungi ijtimoiy faol shaxs o‘zining intellektual qobiliyati, ma’naviy-axloqiy tarbiyasi, imkoniyatlari yangi qirralari bilan jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shib kelmoqda. Ayni vaqtda shaxsning ijtimoiy faolligini rivojlantirish va uni yagona ijtimoiy maqsadga yo‘naltirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Chunki bugungi shaxs o‘z fikrlarini erkin bayon eta olish bilan birga yangi muammolarni aniqlashda va hal etishda faol ishtirok etmoqda. Shunday ekan ijtimoiy faol bo‘lgan shaxs turli guruhlarda muloqotga kirishib turli soha va turli vaziyatlarda ziddiyatlarni mohirlik bilan hal qiladi. O‘zining axloqi, intellekti, madaniy darajasini rivojlantirish yo‘lida mustaqil izlanishlar olib boradi. Shuni alohida ta’kidlash kerakki ijtimoiy faol shaxsni shakllantirishda ta’lim jarayonini takomillashtirish, insonparvarlashtirish, ijtimoiylashtirish, differentsiyalash, fuqarolik va sog‘lom turmush tarzi asoslarini shakllantirishdan iboratdir. O‘z Vataniga fidokor, istiqbol va demokratiya g‘oyalariga sadoqatli bo‘lgan shaxsni shakllantirish ijtimoiy-siyosiy hayotda ongli ravishda qatnashadigan, ijtimoiy jarayonlarga faol ta’sir ko‘rsatadigan, o‘z mamlakati taqdiri uchun mas’uliyatlikni rivojlantiradi.

Bizning Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, Ijtimoiy va tabiiy fanlar kafedrasida tarkibida mavjud bo‘lgan ijtimoiy fanlar negizida ta’lim samaradorligini oshirish uchun innovatsion metodlar, jumladan, interaktiv ta’lim metodlari, case-study, muammoli ta’lim, loyiha asosida o‘qitish keng qo‘llanilmoqda. Mazkur metodlar talabalarning faolligini oshiradi va ularni mustaqil fikrlashga undaydi.

Shuningdek, mahalla — jamiyatning muhim ijtimoiy instituti bo‘lib, yoshlar tarbiyasida katta rol o‘ynaydi. Ta’lim jarayonini mahalla bilan integratsiya qilish orqali quyidagi talabalarda amaliy ko‘nikmalar shakllanadi, ijtimoiy mas’uliyat oshadi, real muammolarni hal qilish tajribasi ortadi aniq natijalarga erishiladi. Bu yondashuv PF-22 son Farmon talablariga to‘liq mos keladi.

Har qanday tadqiqorni va ilmiy izlanishni amalga oshirishda qo‘lga kiritiladigan yutuqlar bilan bir qatorda muammolar va qiyinchiliklar ham yuz beradi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy fanlarda amaliyot yetishmasligi, ya’ni, darslar faqat ma’ruza shaklida o‘tilishi, amaliyot-seminar darslarining yo‘qligi, ayrim o‘qitish metodlarining eskirganligi, talabalar faolligining yetarli emasligi kabi muammolar mavjud.

Mavjud muammolarni bartaraf etish maqsadida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan Farmonning mazmun-mohiyatidan kelib chiqib, innovatsion metodlarni

keng joriy etish, mahalla bilan hamkorlikni kuchaytirish, trening va seminarlarni ko‘paytirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish va konstruktiv muloqot muhitini rivojlantirish bugungi ta‘lim tizimining eng muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayonda ijtimoiy fanlarning o‘rni beqiyos bo‘lib, ular orqali yoshlarning tafakkuri, ijtimoiy faolligi va fuqarolik pozitsiyasi shakllanadi. PF-22 son Farmon asosida amalga oshirilayotgan islohotlar ushbu jarayonni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning PF-22 son Farmoni.
2. “O‘zbekiston – 2030 strategiyasi” materiallari.
3. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti bo‘yicha ilmiy manbalar.
4. Psixologiya va sotsiologiya bo‘yicha zamonaviy tadqiqotlar.
5. A.Quldoshev. Sotsiologiya. O‘quv qo‘llanma. GlobeEDIT nashriyoti, 2025 yil.
6. A.Ziyotova. Ijtimoiy fanlarni o‘qitishning dolzarb muammolari. “Yangi O‘zbekistonda muhandis kadrlar tayyorlash istiqbollari va fanlararo integratsiyaning dolzarb masalalari” konferensiya to‘plami. Samarqand 2026.